

„IN SITU“ HIDROGEOLOŠKA MERENJA NA PK „GARAJEVAC ISTOK“

„IN SITU“ HYDROGEOLOGICAL MEASUREMENTS OP „GARAJEVAC EAST“

Violeta Čolaković¹, Vladan Čanović¹, Sanja Grujičić¹

¹Rudarski institut d.o.o., Batajnički put 2, 11000 Beograd. E-mail: violeta.colakovic@ribeograd.ac.rs

APSTRAKT: Na površinskom kopu „Garajevac Istok“ tokom 2018. izvedena su geološka i hidrogeološka istraživanja u cilju utvrđivanja rezervi i mogućnosti zahvata podinskih opekarskih glina. Ovim istraživanjima je utvrđeno da se sloj gline nalazi između dva sloja sitnozrnih, prašinstih i glinovitih peskova. Iz ovih razloga bilo je neophodno utvrditi izdašnost ovih peskovitih naslaga, odnosno količinu vode koja bi doticala iz njih prilikom otkopavanja sirovine. Ovi podaci su bili važni za izbor objekata za zaštitu kopa od voda. Za potrebe hidrogeoloških istraživanja izrađeni su pijezometri na kojima su se pratile promene nivoa podzemnih voda. Izrađeno je devet pijezometara u krovinskim, a šest u podinskim peskovima. Znajući da nije moguće primeniti klasičan metod crpenja iz bunara, primenili smo crpenje iz raskopa. Nakon uzimanje uzoraka gline za industrijsku probu, nastavljeno je produbljivanje raskopa do dubine od 1m u podinske peskove. Nakon postavljene opreme pristupilo se crpenju vode, a potom se nastavilo sa praćenjem povratka nivoa na početno stanje. Opit je trajao u periodu od 16.04. do 13.05. 2019. Podaci merenja nivoa podzemnih voda korišćeni su za kalibraciju hidrodinamičkog modela.

Ključne reči: gline, priliv vode, raskop

ABSTRACT: During 2018. geological and hydrogeological research was carried out at the „Garajevac East“ open pit mine in order to determine the reserves and possibilities of exploitation clay. These studies have shown that the clay layer is located between two layers of fine-grained, dusty and clay sands. For these reasons, it was necessary to determine the quantity of water that would flow from sands when excavating the raw material. For the purposes of the hydrogeological research, piezometers were made on which changes in groundwater levels were monitored. Nine piezometers were made in roofs and six in floors sands. Knowing that it is not possible to apply the classic method of pumping from a well, we applied drawing from the excavation. After taking clay samples for the industrial test, we continued to digging sand to a depth of 1m. After the equipment was installed, the pumping of water was started, and then the monitoring of the return of the level to the initial state continued. The experiment lasted from 16.04. to 13.05.2019. Groundwater level measurement data were used to calibrate the hydrodynamic model.

Key words: clay, inflow of groundwater, excavation

UVOD

AD Polet IGK Novi Bečej je fabrika sa preko stodeset godina tradicije i kvaliteta u proizvodnji crepa. Fabrika je osnovana 1907. Posle II svetskog rata fabrika prelazi u vlasništvo države. Privatizacijom u martu 2003. AD POLET IGK postaje članica Nexe grupe AD iz Našica.

Radovi na eksploataciji opekarske mineralne sirovine obavljaju se sa površinskog kopa „Garajevac Istok“, koji 2018. sa radovima dostiže kotu k+70 m. U cilju proširenja eksploatacionog zahvata, a s obzirom da su do tada izvedena istraživanja bila nedovoljna, neophodno je bilo izvesti nova geološka istraživanja u potrebnom obimu za overu rezervi B kategorije. Istražnim radovima dobili bi se novi geološki, hidrogeološki, geomehanički i tehnološki podaci.

Radi ostvarivanja kontinuiteta proizvodnje nametnula se potreba zahvata dubinskog produktivnog sloja gline. Tokom 2018. na površinskom kopu „Garajevac-istok“ izvedena su istraživanja u cilju utvrđivanja hidrogeoloških svojstava zastupljenih litoloških članova (Grujičić, 2018). Utvrđeno je da se u krovini i podini opekarskih glina nalaze sitnozrni, prašinsti i zaglinjeni peskovi. Da bi se ušlo u dubinski zahvat (II) alevritsko – glinovitog kompleksa potrebno je odvodniti krovinske alevritske peskove. Veliki opseg vrednosti koeficijentata filtracije krovinskih alevritskih peskova dobijenih na osnovu granulometrijskih krivi, po empirijskim obrascima, uslovio je potrebu izvođenja terenskog IN SITU opita crpenja iz raskopa. Za potrebe uzimanja uzoraka za tehnološke probe i utvrđivanje kvaliteta podinskih opekarskih glina, u novembru 2018. je iskopan raskop koji je iskorišćen za opit crpenja radi utvrđivanja filtracionih karakteristika krovinskih peskovitih naslaga.

IZVOĐENJE OPITA CRPENJA IZ RASKOPA

U cilju utvrđivanja „nultog“ stanja nivoa podzemnih voda, dan pre početka opita crpenja obavljeno je geodetsko snimanje trenutnog stanja vodnog ogledala u raskopu i terena oko raskopa, a u svim pijezometrima je izmeren nivo podzemne vode.

Za obavljanje opita crpenja korišćena je muljna pumpa postavljena na pontonu, vodeći pri tome računa da je usisni deo iznad minimalne kote dna raskopa. Spuštanje i podizanje kompleta (pumpe i pontona) vršeno je ULT-om pomoću sajli prikačenim za ponton. Tokom opita crpenja mereno vreme rada pumpe upisivano je u poseban formular. Vodilo se računa da crpenje vode iz raskopa protiče u kontinuitetu bez prekida. Kapacitet pumpanja određen je zapreminskom metodom. Za rad pumpe i osvetljavanje radilišta obezbeđen je stalan izvor električne energije (elektroorman). Za osvetljavanje radilišta i rad noću postavljen je reflektor, a za kretanje merača u zoni osmatranih pijezometara korišćene su baterijske lampe.

Za odvođenje vode iz raskopa korišćena su vatrogasna creva prečnika 100 mm. Ispumpane vode iz raskopa odvođene su do drenažnog kanala udaljenog 250 m južno od raskopa. Tokom opita crpenja voda iz drenažnog kanala povremeno je prepumpavana u PK Garajevac zapad.

Za merenje nivoa vode u raskopu korišćena je vodomerna letva vezana čeličnom žicom za držač dužine 6m. Držač sa vodomernom letvom održavan je u vertikalnom i stabilnom položaju tokom opita crpenja pomoću konopca fiksiranog za ivice raskopa. Vrednosti nivoa vode u raskopu merene su na 30 min i registrovane u posebnom formularu.

Za merenje nivoa vode u pijezometrima korišćena je pantljika sa lampicom. Očitavanje dubine do nivoa vode u osmatračkim pijezometrima vršeno je na svakih 30 min, a izmerene vrednosti su upisivane u poseban formular. Crpenje vode u kontinuitetu traje dok se ne postigne maksimalno sniženje nivoa vode u raskopu, odnosno dok dubina vode na dnu raskopa ne bude manja od 0,5 m. Nakon toga prelazi se na održavanje niskog nivoa vode u raskopu usled čega dolazi do stalnog snižavanja nivoa vode u pratećim pijezometrima. Kada u trajanju od 12h ne dođe do snižavanja nivoa vode u pratećim pijezometrima, smatraće se da je uspostavljeno kvazistacionarno strujanje. Nakon toga započinje praćenje povraćaja novoa vode u raskopu i pijezometrima. Položaj površinskog kopa prikazan je na slici 1, a izgled raskopa na slici 2.

Slika 1. Položaj površinskog kopa
Figure 2. Location of the open-pit mine

Slika 2. Raskop (15.04.2019)
Figure 2. Excavation (15.04.2019)

Za interpretaciju i analizu registrovanih podataka opita crpenja iz raskopa koristili su se odgovarajući formulari. Na prvoj strani formulara se upisuju osnovni podaci: oznaka raskopa i pijezometra, lokacija objekta, datum i vreme početka opita, fiktivni poluprečnik „velikog“ bunara, udaljenost pijezometra od raskopa, ime i prezime merača.

U formularima se prvo upisuje početni odnosno statički registrovani nivo vode u raskopu odnosno pijezometru. Redom se u tabelu upisuje vreme i registrovane dubine do nivoa za svaki merni objekat u ovom slučaju raskop i dva izabrana pijezometra (pijezometri koji su bili najbliži raskopu G-10 i G-12). Postupak se ponavlja i u slučaju povratka nivoa po prestanku crpenja.

REZULTATI HIDROGEOLOŠKOG OPITA IZ RASKOPA

Prva faza opita crpenja počela je 16.04.2019. u 10¹⁰h, a završila se 17.04.2019. u 7¹⁰h. Trajanje crpenja u kontinuitetu je iznosilo 1260 min. Nivo vode u raskopu oboren je za 2,49 m. Iscrpljena količina vode iz raskopa je iznosila 1134 m³ za kapacitet crpenja pumpnog postrojenja od 15 l/s. U pijezometru G-10/2 nivo podzemne vode se spustio za 0,21m dok je u pijezometru G-12/2 nivo podzemne vode bio niži za 0,19 m. Nakon postizanja maksimalnog sniženja nivoa vode u raskopu obavljeno je geodetsko snimanje cele površine raskopa u cilju dobijanja njegove trodimenzionalne slike u prostoru.

U drugoj fazi opita crpenja održavan je nizak nivo vode u raskopu sa povremenim uključivanjem u rad pumpnog agregata. Druga faza opita crpenja počela je 17.04.2019. u 7¹⁰h, a završena 24.04.2019. u 9⁴⁰h sa uspostavljanjem kvazistacionarnog režima strujanja. U ovoj fazi opita crpenja na dnu raskopa je održavan nizak nivo vode koji je varirao od kote k+67,39m do k+67,57m. Registrovani nivo podzemne vode u pijezometru G-10/2 je bio niži za 0,82m, a u pijezometru G-12/2 za 0,35m.

Treća faza opita crpenja trajala je od 24.04.2019. u 9⁴⁰h do 17.05.2019. u 8⁴⁰h u toku koje je praćen povratak nivoa vode u raskopu i pratećim pijezometrima sve do uspostavljanja početnog nivoa podzemnih voda.

S obzirom da se za obradu podataka dobijenih IN SITU opitom crpenja iz raskopa nije mogao koristiti grafoanalitički postupak obrade podataka opita crpenja iz bunara po metodi Tajsja, odlučeno je da se filtracioni parametar krovinskih alevritskih peskova definiše u postupku kalibracije hidrodinamičkog modela. Kalibracija hidrodinamičkog modela izvršena je na osnovu podataka opita crpenja iz raskopa u stacionarnim uslovima za stres period od 8 dana koliko je trajalo crpenje vode iz raskopa. U hidrodinamičkom modelu raskop je definisan graničnim uslovom DRAIN. Za kalibraciju modela korišćeni su podaci merenja NPV-a na pijezometrima na dan 24.04.2019. kada je uspostavljeno kvazistacionarno strujanje. Kao merodavna dnevna količina priliva podzemnih voda u raskop usvojena je vrednost od 112,5 m³/dan izmerena 23.04.2019.

Za vrednost koeficijenta filtracije $K=2,0E-05$ m/s u postupku kalibracije hidrodinamičkog modela dobijena je veličina dnevnog priliva podzemnih voda u raskop najpribližnija izmerenoj tokom terenskog opita crpenja. Gore navedena vrednost koeficijenta filtracije krovinskih alevritskih peskova pruža najveći stepen sigurnosti prilikom projektovanja objekata odvodnjavanja na PK Garaševac istok (Vujić et al, 2019). Rezultati merenja početnog stanja nivoa podzemnih voda prikazan je na slici 3, a prognozni nivo podzemnih voda nakon prve godine eksploatacije podinskih glina dat je na slici 4.

Slika 3. Karta NPV pre crpenja (početno stanje) [2]
Figure 3. Map of groundwater level before pumping (initial state)

Slika 4. Karta NPV nakon prve godine [2]
Figure 4. Map of groundwater level after first year

ZAKLJUČAK

Opit crpenja iz raskopa realizovan je u tri faze. U prvoj fazi crpenje vode iz raskopa vršeno je u kontinuitetu. U drugoj fazi je održavan nizak nivo vode u raskopu do uspostavljanja kvazistacionarnog režima strujanja. U trećoj fazi je praćen povratak nivoa vode u raskopu i pratećim pijezometrima do uspostavljanja početnog nivoa. Tokom celog trajanja opita meren je nivo vode u raskopu i u krovinskim pijezometrima na svakih 30 min dok je na ostalim pijezometrima merenje vršeno jednom dnevno.

Kao što je već rečeno, za utvrđivanje kvaliteta podinskih gline, bilo je potrebno uzeti uzorke za industrijsku probu. S obzirom da se sloj gline nalazio na 8 m dubine, za uzimanje uzoraka bilo je potrebno da se iskopa raskop. Tokom izrade raskopa došlo je do priliva podzemnih voda iz „zasečenih“ krovinskih peskova. Tada se došlo na ideju da se raskop iskoristi za utvrđivanje količina vode koja se drenira iz kosina raskopa. U ovom slučaju raskop nam je predstavljao buduću mini konturu kopa. Osmišljen je, već gore, opisan opit crpenja čime su dobijeni pouzdani podaci potrebni za izradu hidrodinamičkog modela.

Ova metoda utvrđivanja filtracionih karakteristika se pokazala pouzdanom i primenljiva je u sredinama sa veoma niskim vrednostima koeficijenta filtracije kada nije moguće sprovesti klasičan opit crpenja iz bunara.

LITERATURA:

- Grujičić S., 2018: Elaborat o resursima i rezervama opekarske sirovine u ležištu Garajevac Istok kod Novog Bečeja, Fondovska dokumentacija Rudarskog instituta d.o.o., Beograd.
- Vujić S., Milošević D., Čanović V., 2019: Glavni rudarski projekat površinske eksploatacije ležišta gline Garajevac istok, Fondovska dokumentacija Rudarskog instituta d.o.o., Beograd.